

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 4, No. 2
(Dicembre 2019)

Copyright © 2019 TCLA

ISBN 5800137594367

TCLA, Academic Journal,

digital version-ISSN : 2297-1874,

printed version-ISSN : 2504-2238

THECLA Academic Press Ltd

20-22, Wenlock Road,

Islington, London, N1 7GU

United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina : Antonello da Messina, L'Annunziata

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

CO-EDITOR

Prof. Sergio Rossi

Sapienza, Università di Roma

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

Mariano Carbonell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

CONTENTS

Quand les comptes rendus ne rendent pas les comptes. Le cas de la *Romania*
Luciano Rossi, 8-10

El rostro de la dama en la cantiga de amor
Esther Corral Diaz, 11-25

A proposito di alcuni affreschi della Cappella Sistina
Michele Nigro, 26-54

Altre “precisioni” sugli affreschi della Cappella Sistina
Sergio Rossi, 55-64

«La serietà del suo spirito gl’impediva di sfarfallare nel grazioso»
Alcuni appunti su Cézanne dall’Archivio di Lionello Venturi a Roma
Michela Bassu, 65-72

Roma Berlino Venezia: un viaggio culturale
Sergio Rossi, 73-84

Pittura, presenza femminile, Continente africano:
appunti sulla Biennale d’Arte di Venezia 2019
Sergio Rossi, 85-96

Per una lettura delle fenomenologie artistiche mediterranee tra XV e XVI secolo attraverso
alcuni esempi
Luigi Agus, 97-106

L’arte come attitudine biostorica dell’animale umano
Romeo Bufalo, 107-115

Baltico/Mediterraneo a confronto: capitolo II

Sergio Rossi, 116-133

I San Francesco in Contemplazione del Caravaggio

Problemi di metodo e di merito

Sergio Rossi, 134-146

La fortuna della letteratura per l'infanzia "tradotta" in Turco

Il caso de *Le Avventure di Pinocchio*

Betül Parlak Cengiz, 147-164

Considerazioni su due antichi manoscritti che tramandano la storia di "Uberto e Filomena"

Chantal Pivetta, 165-171

Corredo iconografico 172

Quand les comptes rendus ne rendent pas les comptes. Le cas de la *Romania*

LUCIANO ROSSI

Pour quelqu'un qui a eu la chance de collaborer avec Félix Lecoy, Jacques Monfrin et Michel Zink, et qui restera toujours un « ami de la *Romania* », la 'clôture' dont fait preuve en ce moment ce périodique ne peut ne pas produire un brin de chagrin. Mon malaise est causé par l'autoréférentialité des Comptes Rendus, dans lesquels on finit par négliger les recherches ne remontant pas au cercle restreint des acolytes les plus proches de la rédaction. L'exemple le plus tangible, en ce qui me concerne personnellement, est constitué par le dernier numéro (1-2, 2019). Je me bornerai à mentionner deux cas. Dans le premier (p. 244-247), Valérie Fasseur en recensant les actes du colloque d'Orléans consacré à *Jean de Meun et la culture médiévale* (Presses universitaires de Rennes, 2017), non seulement ne nomme jamais la cible la plus importante de l'ensemble de ces actes (en l'occurrence mes études sur le long séjour de Jean de Meun à Bologne)¹, mais fait un éloge inconditionnel de la contribution de Charles Vulliez qui met en doute mes hypothèses. Qui plus est, Mme Fasseur passe sous silence la réplique que j'ai promptement publiée dans la *Revue de linguistique Romane*, 82, 2018, pp. 289-310 : « Jean de Meun et la culture de Panurge », où je montre non seulement que la résidence de l'auteur du *Roman de la Rose* à Bologne est prouvée par une dizaine de documents que M. Vulliez (tout en les mentionnant) n'a pas lus ni analysés, mais qu'elle recouvre une importance fondamentale pour les études dont la *Romania* se réclame. Et pourtant, il est prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les banquiers de Pistoia Chiarenti et Ammannati ont financé non seulement Jean de Meun (à Bologne et surtout à Paris), mais aussi, parmi d'autres importants clercs, le futur évêque de Paris, Symon Matifas, et l'exécuteur testamentaire de Jean de Meun à Orléans, Helie Mortes (Helia dictus Mortes). Ce qui est paradoxal, c'est que ma première étude sur ce sujet je l'aie publiée dans la *Romania*, il y a 16 ans (« Du nouveau sur Jean de Meun », *R* 2003, pp. 430-460).

Cependant, dans les quelques lignes qui cherchent à justifier le refus de publier la réplique présente², Mme Sylvie Lefèvre, m'écrit :

¹ Que les participants à ce colloque pensent avoir « déconstruit » (p. 12)

² Dans son message du 25 octobre dernier.

« Outre le fait que *Romania* a pour principe de ne pas proposer de réponse aux comptes rendus et que la vôtre ne saurait faire exception, vos remarques nous semblent infondées. Un compte rendu, surtout d'un ouvrage collectif, n'a pas pour mission d'entrer dans le détail des débats scientifiques qui peuvent opposer les acteurs de la communauté universitaire. Les objets de polémiques seraient nombreux dans le cas de Jean de Meun : l'ouvrage concerné a le mérite de les faire apparaître. Le compte rendu que vous incriminez ne signale pas autre chose».

En réalité, la seule chose que Valérie Fasseur ait soigneusement évitée (et il aurait suffi d'un simple renvoi bibliographique), c'est d'informer ses lecteurs quant à ma réaction ; pour le reste, elle s'est rangée aveuglement du côté de Vulliez: «Ainsi, on appréciera à son juste mérite la circonspection [...] de la contribution de Charles Vulliez [...] dont les minutieuses analyses consacrées aux différents avatars possibles de Jean de Meun [...] ne cèlent pas la perplexité [...]. *On ne peut que souscrire à ses réserves* » (p. 244).

Dans le deuxième exemple, le compte rendu de Maurizio Perugi du livre de Federico Saviotti, *Raimbaut de Vaqueiras e gli altri*, Pavia University Press, 2017 (pp. 223-227), on atteint le grotesque. Perugi, m'attribue un article que je n'ai jamais rédigé, sur « la sémiotique des pronoms personnels » (p. 225). Ici, mon collègue arrive à bafouer ce qu'il y a de plus sacré en philologie : l'emploi des guillemets. En fait Saviotti écrivait textuellement:

«Eppure, come non ha mancato di notare Luciano Rossi in un articolo recentissimo, la “semiotica dei pronomi personali nella poesia d'amore romanza medievale è stata decisamente trascurata dalla critica”. Il contributo dello studioso, pubblicato in una miscellanea dal titolo emblematico *Noi. Nous. Nosotros* [L. Rossi, *Nous, l'amour, la poésie. Pour une définition des personnes grammaticales dans Ab la doussour del temps novel de Guillaume IX*, in *Noi. Nous. Nosotros. Studi romanzi. Études romanes. Estudios románicos*, éd. par Janner M.C., M.A. Della Costanza et P. Sutermeister, Bern, Peter Lang, 2015, pp.217-241], si propone di aprire una breccia nella direzione indicata, ponendo al centro della sua attenzione un testo che può essere considerato in ogni senso prototipico per quanto concerne l'impiego dei deittici nella lirica: il celeberrimo *vers* del primo trovatore *Ab la douzor del temps novel* (*BdT* 183.1) ».

Mme Lefèvre n'ayant pas contrôlé le texte de Saviotti (désormais lisible sur le Web) me fait remarquer :

« Par ailleurs, ce n'est pas M. Perugi qui vous attribue un article sur la “sémiotique des pronoms personnels”, mais F. Saviotti, cité en cet endroit par Perugi comme l'indiquent les guillemets ».

Ce n'est qu'un petit détail, c'est vrai, mais le problème le plus grave, c'est que Perugi quelques lignes plus loin, avec son habituel dédain, arrive à confondre *Ab la doussour del temps novel* considéré comme le chef-d'œuvre du petit chansonnier de Guilhem IX par n'importe quel

lecteur cultivé), avec *Farai chansoneta nueva*, dont l'attribution au « Coms de Peitieu » demeure douteuse.

Il écrit :

« La partie consacrée à Raimbaut de Vaqueiras est suivie de trois appendices, dont le premier, “À la recherche de l'identité du couple dans la lyrique des troubadours” a été suggéré par la lecture d'un article que L. Rossi a consacré à la “sémiotique des pronoms personnels”. F. S. commence par un commentaire de la pièce *Ab la douzor del temps novel*, suivi d'un recensement à partir de la *COM2* du syntagme *nostr'amor(s)* ainsi que d'autres syntagmes équivalents. Après avoir tiré ses conclusions, F.S. revient sur la pièce analysée au début pour nous rappeler qu'elle n'est transmise que par le ms. C, dont l'attribution à Guilhem IX a été mise sérieusement en question ; d'ailleurs le texte lui-même a été soumis par les éditeurs à une série d'interventions très lourdes, afin de le rendre lisible. On peut s'interroger sur la valeur à attribuer à des conclusions tirées à partir d'un texte aussi peu sûr » (p. 225).

Ainsi, avec cette faute incroyable, on finit par faire tort aux lecteurs de la *Romania*, habitués à plus de finesse. Heureusement, du moins en philologie, le *redde rationem* ne tarde pas à arriver.